

NEMIS TILINI ZAMONAVIY JAMIYATIDAGI ŐRNI VA AGRAR SOHASIDA TILNING AHAMYATI

Abdullayeva Dilobar Tulqinovna

Toshkent davlat agrar Unversiteti tillar
kafedrasi nemis tili ōqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635752>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Agrar soha, qishloq xo'jaligi tarmoqlari, nemis tili, xorijiy tillar, terminologiya.

ABSTRACT

Maqolada nemis tilining hozirgi jamiyatda tutgan o'rni va uning turli sohalarda qo'llanilishi haqida ilmiy asosdagi malumatlar keltirilgan bo'lib qishloq xo'jaligida tilning ahamiyati haqida umumiy xulosa va tavsiyalar berilgan.

So'ngi yillarda mamlakatimizda xorijiy tillarni o'qitish tizimi haqiqiy renesans bosqichiga keldi desak mublag'a bo'lmaydi. Xususan bu borada hukumat va davlat rahbarining alohida etibori qaratilgani hejkinga sir emas. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni o'qitishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori , 25.01.2021-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori , Vazirlar Mahkamasining "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori so'zlarimizning dalilidir

Til o'rganish bizga nafaqat chet tili bilishni balki o'sha mamlakat aholisi bilan bemalol suhbatlasha olishni, ularning madaniyati

bilan tanishish, boshqa mamlakatlarda ro'y berayotgan fan va texnologiya yangiliklaridan xabardor bo'lish va ularda o'z yangiliklarimiz bilan ishtirok etish kabi imkoniyatlarni beradi .

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng mamlakatimizda ham chet tillarini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qarori, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 12-oktabrdagi 646-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.05.2021 yildagi "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi " 312-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 11.08.2017 yildagi "Ta'lim muassasalarida chet tillarini

o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida "gi 610-son qarori va boshqa shunga monand qonun va qarorlar mamlakatimizda xorijiy tillaarni o'qitish tizimi, xususan ingliz tilining rivojiga kata turtki bo'lmoqda

ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu mavzu bo'yicha manbalarni o'rganar ekanmiz shuni ta'kidlash mumkinki, maktablardada chet tillarini o'qitish xususan nemis tili bo'yicha talim berish va o'quvchilarning so'z boyligini oshirish uchun interfaol didaktik va pedagogic o'yinlardan foydalaniladi. S. S. Kuklina, N. M. Kleimenova va, E. L. Berdnikova, E. A. Pavlova, A. Yu. Yusupovalarning ilmiy tadqiqot ishlarida asosiy urg'u aynan chet tili xususan nemis tilini pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonida o'rgatishdan iborat. Shu bilan birga, N. M. Kleimenova va E. L. Berdnikovalar faol o'qitish usullarining o'ziga xos tasniflarini beradilar.

Dars va mashg'ulotlar jarayonini noana'naviy usulda tashkil etish va uning samaradorligini oshirish masalasida pedagogik olimlardan V.P.Bespalko, N.F.Talizina, O'.Q.Tolipov, L.V.Zankov, S.K.Islamgulova T.Ya.Galperin, V.M.Davidov, G.K.Selevko, P.Mitchel, M.Usmonboyeva, J.G'.Yo'doshev, S.A.Usmonov, N.Saidahmedov, M.Ochilov, N.E.Shurkovalar ish olib borganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Chet tillarni o'qitishda nofilologik oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarni chet tilida olib borish muhimdir. Chunki talaba nafaqat chet tilida erkin so'zlay olishi, balki o'zining sohasidagi chet ellik kasbdoshlari bilan soha yuzasidan ham erkin fikr almasha olishi muhim. Buning uchun

albatta talabaga mutaxassislik fanlari ingliz tilida o'qitilishi va mutaxassislikka doir barcha atamalar tanishtirilishi kerak. Chunki sohaga oid maxsus atamalar o'sha soha bilimining asosini tashkil qiladi. Atamalarni ham biz umumiy atamalar yoki ilmiy atamalar kabi turlarga ajratishimiz mumkin. Masalan bugungi kundagi eng rivojlangan sohalardan biri Qishloq Xo'jaligi sohasini misol keltirsak bu soha har bir mamlakatning asosini tashkil qiladi. Chunki O'zbekiston Respublikasi agrar sohaga ixtisoslashganiligi uchun qishloq xo'jaligi sohasi mamlakatimizda birinchi o'rinda turadi. Buni prezidentimizning fermerlarga va fermerchilikka qaratayotgan e'tiborlaridan ham misol ko'rsatlak bo'ladi. Shunday ekan qishloq xo'jaligi mutaxassislarini ingliz tilida ravon so'zlay olishi va mutaxassislik atamalarini to'liq qo'llay olishi juda muhimdir.

NATIJA

Azaldan Germaniya O'zbekistonning muhim savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Yurtimizda istiqloq yillarida olmon tadbirkorlari tomonidan ikki yuzdan ortiq alohida va qo'shma korxonalar tashkil etildi.

Mamlakatimiz qurilish sanoati sohasida nemis firmalari faol qatnashmoqda, xususan, birgina "KNAUF" korxonasi yurtimizning ko'plab hududlarida o'z ishlab chiqarishini yo'lga qo'ygan. Samarqandda faoliyat yuritayotgan "JV MAN Auto-Uzbekistan" O'zbekiston-Germaniya qo'shma korxonasi tomonidan jahon talablariga javob beruvchi turli rusumdagi yuk avtomobillari ishlab chiqarilmoqda.

DAAD — Germaniya akademik almashuvlar xizmati, Konrad Adenauer, Fridrix Ebert, Gerda Henkel, Aleksandr Xumboldt, Nauman fondlari, Gyote instituti va boshqa nemis tashkilotlari O'zbekiston ta'lim tizimi

bilan faol hamkorlik qilib kelyapti. Birgina DAAD deyarli har yili o'zbek talabalari, doktorantlari va ilmiy xodimlarining Germaniyada ta'lim olishi, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishi, tajribasini boyitishi uchun bir million yevro doirasida stipendiyalar ajratadi.

Germaniyaning Frayburg universiteti qoshida tuzilgan DUWG — Olmon-o'zbek ilmiy jamiyati tashabbusi bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash tizimiga katta gumanitar va konsultativ yordam berilayotir. Mamlakatimizda muammoli kasalliklarning konsultatsiyasi va ularning Germaniyada davolanishiga, shifokorlarimizning rivojlangan Yevropa davlati klinikalarida malakasini oshirishga ko'maklashilmoqda. Shuningdek, tashkilot tomonidan tanqis dori-darmonlar investitsiyasi amalga oshirilyapti.

O'zbek va nemis universitetlari o'rtasida ko'plab hamkorlik shartnomalari imzolangan. Akademik ayirboshlash bo'yicha kelishuvlarga muvofiq, o'nlab talabalar Germaniyada o'qib kelmoqdalar, o'zbek yosh olimlari nemis universitetlarida doktorlik dissertatsiyalarini yoqlab qaytyapti.

Yurtimizda yetishib chiqayotgan kadrlarning nemis tilini bilish, unda bemalol suhbatlasha olish imkoniyati yuqori emasligi tobora o'z darvozalarini dunyoga keng ochib berayotgan mamlakatimizda tashkil etilayotgan turli xalqaro uchrashuvlar, konferensiya va seminarlarda yaqqol namoyon bo'lyapti.

Aslida nemis va fransuz tillarining dunyo tamaddunida ahamiyati katta. Jumladan, nemis tili Yevropa Ittifoqining asosiy ishchi tili maqomida bo'lib, unga fan va texnologiyalar tili sifatida qaraladi. Nemis tili Germaniyadan tashqari Avstriya va Shveysariyaning davlat tili, Lyuksemburg, Lixtenshtayn, janubiy-sharqiy Fransiya, Shimoliy Italiya, Chexiya va Vengriya kabi mamlakatlarda yashovchi xalqlarning kommunikatsiya tilidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda mamlakatimizning barcha sohalaari kesimida chet tillari xususan nemis tilini o'rgatishning amaliy va pedagogic ehtiyojlari mavjuddir. Xususan agrar sohada nemis tili va ingliz tillarining terminologik va tuzilish jihatidan ko'plab aloqador jihatlari mavjud.

References:

1. Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Toshkent sh., 2012-yil 10-dekabr, PQ-1875-son.
2. Iriskulov A. T. va boshqalar Kids' English pupil's book 2-sinf-Toshkent- O'zbekiston; 2014.
3. Hoshimov O'. H, Yakubov I.Y.A. Ingliz tili o'qitish metodikasi-Toshkent-2003-yil.
4. Иванова М. В. Об использовании глоссариев в учебном процессе. URL: http://tverlingua.ru/archive/010/11_10.htm.
5. Гринев С. В. Введение в терминоведение. М.: Московский Лицей, 2013.